

Literatura Surda: Uma Discussão Descolonizadora

Luciano Ortiz

Isis Lenoah Ortiz

Cecília Rafaelly de Oliveira Rutkoski

1. Introdução

A literatura surda refere-se às obras literárias criadas, adaptadas ou traduzidas por autores surdos ou ouvintes que abordam temas relacionados à cultura surda e à experiência da surdez. Essa forma de expressão literária tem crescido nas últimas décadas, à medida que a comunidade surda no Brasil tem se organizado e reivindicado seu espaço na sociedade. Há um número crescente de autores surdos que criam em Língua Brasileira de Sinais - Libras ou em português. Muitas delas incluem suas experiências, perspectivas e reflexões por meio de poesia, contos, ensaios e romances.

Neste contexto, desempenha um papel significativo na vida do povo surdo de várias maneiras. Ela reflete as experiências, cultura e identidade surda, promove o empoderamento e a conexão dentro da comunidade surda, permite que os surdos expressem sua identidade e cultura de maneira autêntica, afirmando sua identidade surda, que muitas vezes é moldada por uma experiência de vida única, incluindo o uso da língua de sinais.

Como uma manifestação artística e cultural a literatura surda muitas vezes é marginalizada e subestimada na sociedade dominada pela audição. Esta marginalização é agravada pelo fato de que a maioria das obras literárias surdas permanece desconhecida e inacessível para o público em geral. Além disso, a literatura surda muitas vezes é abordada a partir de uma perspectiva colonizadora, onde as vozes e perspectivas surdas são subjugadas, o que prejudica a riqueza e a diversidade dessa forma de expressão artística. Portanto, o problema central a ser abordado neste artigo é como a literatura surda pode ser descolonizada, reconhecida e valorizada como parte integrante da riqueza literária e cultural da sociedade.

A justificativa para este estudo é a necessidade de dar visibilidade à literatura surda e às vozes surdas, promovendo a descolonização das abordagens acadêmicas e sociais em relação a essa forma de arte. Isso é essencial para promover a diversidade cultural e linguística, bem como para combater a discriminação e o preconceito contra a comunidade surda. Além disso, a literatura surda oferece uma perspectiva única sobre uma experiência humana que merece ser reconhecida e valorizada.

O objetivo deste artigo é analisar a literatura surda enquanto movimento de resistência e descolonização, confirmando sua importância na diversidade literária e cultural. Além disso, promover uma compreensão mais profunda das vozes surdas, e discutir as barreiras e desafios enfrentados pelos autores surdos na divulgação de suas obras.

A pesquisa realizou-se com revisão bibliográfica, através de análises acadêmicas que abordam a literatura surda. A metodologia conduziu-se com uma abordagem qualitativa, buscando aprofundar a compreensão da literatura surda e de suas questões relacionadas à colonização cultural.

2. A descolonização linguística da Libras

A colonização linguística ocorre quando uma língua é considerada superior e imposta sobre outras línguas, resultando na marginalização e desvalorização das culturas e identidades linguísticas dos grupos minoritários. No caso dos surdos, historicamente houve uma tendência de suprimir as línguas de sinais em favor do uso da língua oral, impondo assim uma perspectiva colonizadora sobre a comunidade surda.

O Audismo se refere à discriminação sistemática e à opressão dos surdos por parte daqueles que ouvem. O audismo é análogo ao racismo e ao sexismo, mas se concentra na marginalização das pessoas surdas com base em sua falta de audição. O audismo é a forma de dominação dos ouvintes, reestruturando e exercendo a autoridade sobre a comunidade surda. (Lane, 1992, p. 53)

O fato de ouvintes, exercerem autoridade e controle sobre a comunidade surda de forma audista pode se manifestar de várias maneiras, como a

imposição de normas culturais e linguísticas da comunidade ouvinte sobre os surdos, o acesso limitado a oportunidades educacionais e profissionais, e a falta de reconhecimento da língua de sinais como uma língua legítima.

Neste contexto, o audismo está na prática de ouvintes nos mais diversos espaços, o que faz necessário a manifestação imediata de combate criando um processo de desconstrução do preconceito e construção do direito linguístico do povo surdo.

Embora a maioria das pessoas conceba o colonialismo como estabelecendo-se em torno do poder econômico imposto em culturas menos capazes de se defenderem elas próprias, há que argumentar inegavelmente a favor do conceito de colonialismo linguístico e é este que possibilita o início de uma ponte entre os discursos das comunidades gestuantes e outras comunidades colonizadas (Ladd, 2013, p. 18)

O colonialismo linguístico pode se manifestar na supressão das línguas de sinais em favor das línguas orais predominantes, muitas vezes resultando na marginalização cultural e na limitação do acesso a oportunidades educacionais e econômicas. Reconhecer e combater o colonialismo linguístico é um passo importante na luta pela preservação das línguas de sinais e pela promoção da liberdade cultural e linguística das comunidades surdas.

A descolonização linguística da LIBRAS envolve o reconhecimento e a valorização dessa língua como um sistema linguístico independente e independente, além de romper com práticas colonizadoras que desvalorizam a diversidade linguística e impõem a hegemonia de uma língua dominante.

O que diferencia as Línguas de Sinais das demais línguas é a sua modalidade visual-espacial. Assim, uma pessoa que entra em contato com uma Língua de Sinais irá aprender uma outra língua, como o Francês, Inglês etc. Os seus usuários podem discutir filosofia ou política e até mesmo produzir poemas e peças teatrais. (Perlin & Strobel, 2009, p. 2)

A Libras é a língua materna da comunidade surda no Brasil e possui estrutura gramatical e vocabulário próprio, diferenciando-se da língua portuguesa. No entanto, historicamente, houve uma tendência de valorizar apenas a língua falada e escrita em detrimento das línguas de sinais, o que resultou na marginalização e exclusão das pessoas surdas.

3. A Educação bilíngue no processo descolonizador¹

A educação bilíngue para surdos é considerada uma forma descolonizadora, pois busca romper com a colonização linguística imposta pela predominância da língua falada e escrita sobre a Libras.

A educação bilíngue para surdos baseia-se no reconhecimento da Libras como língua natural e legítima dos surdos, e busca promover o seu uso ativo e o desenvolvimento das habilidades linguísticas nessa língua, juntamente com o ensino da língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita.

Ao adotar uma abordagem bilíngue na educação de surdos, a descolonização ocorre por meio da valorização e promoção da LIBRAS como língua primária de instrução. Isso permite que os surdos tenham acesso ao conhecimento e se desenvolvam plenamente em sua própria língua, o que fortalece sua identidade e cultura.

Além disso, a educação bilíngue para surdos promove a equidade linguística, para garantir que os surdos tenham acesso igualitário à educação, em consonância com os princípios de inclusão e respeito à diversidade. Essa abordagem regularmente que a língua de sinais é uma forma legítima de comunicação e que os surdos têm o direito de se expressar, aprender e se desenvolver plenamente em sua própria língua.

¹ O termo educação bilíngue para alunos surdos é reconhecido desde a aprovação do Decreto 5626/2005 que regulamenta a Lei n10436/2002 e se refere à oferta de educação em classes ou escolas nas quais a língua de instrução é a Libras e a língua portuguesa é ofertada como segunda língua na modalidade escrita. Em 2021 foi aprovada a Lei n. 14.191/2021 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. No momento o movimento surdo aguarda as diretrizes dessa Lei. Esta pesquisa não pretende se dedicar a analisar o contexto da inclusão de alunos surdos em classes regulares, pois considera que o modelo de educação bilíngue é o mais adequado para o desenvolvimento linguístico, psicológico, social e cognitivo destes sujeitos em concordância com a literatura especializada: Campello e Rezende (2014), Fernandes (2003 e 2012), Martins e Lacerda (2016), Quadros (1997), dentre outros autores.

Portanto, a educação bilíngue para surdos é uma forma descolonizadora, pois desafia a hegemonia linguística, valoriza a diversidade linguística e cultural,

e empodera a comunidade surda, garantindo o seu direito à educação em sua língua materna.

O desenvolvimento cultural de um povo parte da interação e trocas de experiências a partir de sua própria língua, ou seja, os surdos em encontro com seus pares trocam conhecimentos e abordam os mais diversos temas assim como ouvintes, por outro lado, desde criança os surdos ficam em desvantagem com os ouvintes quando se trata de acesso a essas informações. (Ortiz, 2023 p. 7)

A interação linguística é fundamental na formação do desenvolvimento cultural de um grupo de pessoas surdas. Segundo o autor a cultura de um povo se desenvolve a partir de interações e trocas de experiências que ocorrem dentro de sua própria língua. No caso dos surdos, a língua de sinais desempenha um papel fundamental nesse processo, permitindo que eles compartilhem conhecimentos e discutam uma variedade de tópicos, de forma semelhante aos ouvintes que se comunicam por meio da fala.

Desde a infância, os surdos podem ficar em desvantagem em comparação com os ouvintes quando se trata de acesso a informações, especialmente se o sistema educacional não for adequado às suas necessidades. Isso pode limitar suas oportunidades de desenvolvimento cultural, educação e participação na sociedade em igualdade de condições.

Portanto, é fundamental que as crianças tenham acesso a uma educação inclusiva de direito linguístico que leve em consideração suas necessidades linguísticas e culturais, de forma a promover seu pleno desenvolvimento cultural e a igualdade de oportunidades em comparação com os ouvintes. Além disso, ressalta a importância de valorizar a cultura surda como uma parte legítima e rica da diversidade cultural.

4. A literatura surda como processo descolonizador do povo surdo

A literatura surda desempenha um papel importante como um processo descolonizador para o povo surdo. Ela ajuda a desafiar estereótipos, preconceitos e discriminações que historicamente foram impostos às comunidades surdas.

Neste contexto, a afirmação da identidade surda na literatura permite que os surdos expressem sua identidade, cultura e experiências de forma autêntica. Isso é fundamental para combater a colonização cultural, que muitas vezes tentou suprimir as línguas de sinais e a cultura surda em favor da cultura ou língua dominante. Além de desconstruir estereótipos através de histórias, poesias e ensaios escritos por surdos, é possível desconstruir estereótipos específicos que frequentemente os retratam de maneira negativa. Isso ajuda a sensibilizar a sociedade para a diversidade e complexidade da experiência surda.

A literatura surda também é uma ferramenta poderosa para promover a conscientização cultural. Ela compartilha valores, tradições e formas de pensar que são exclusivas da comunidade surda e que merecem reconhecimento e respeito.

Muitas obras de literatura surda enfocam histórias de superação e resiliência, mostrando como os surdos enfrentam desafios e conquistam resultados em suas vidas. Essas narrativas de sobrevivência podem fortalecer a autoestima da comunidade surda.

A expressão “literatura surda” é utilizada no presente texto para histórias que têm a língua de sinais, a identidade e a cultura surda presentes na narrativa. Literatura surda é a produção de textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, que entende a surdez como presença de algo e não como falta, que possibilita outras representações de surdos e que considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e cultural diferente (Karnopp, 2010, p. 161)

A literatura surda refere-se a obras literárias criadas por surdos ou ouvintes, que exploram temas relacionados à cultura e à experiência surda. Ela pode ser dividida em três categorias principais: literatura surda adaptada, literatura surda inédita e literatura surda traduzida.

- Literatura Surda Adaptada: Esta categoria inclui obras literárias que foram originalmente escritas em outra língua (geralmente a língua oficial do país) e foram adaptadas para a língua de sinais locais ou para o meio de comunicação preferido pela comunidade surda, como sinalização em vídeos ou até mesmo na escrita de sinais. Essas adaptações podem ser feitas para tornar a literatura mais

acessível aos surdos, prevalecendo o direito linguístico. Literatura Surda: produções culturais de surdos em Língua de Sinais (MOURÃO, 2011, P. 115)

- Literatura Surda Inédita: Este é o tipo de literatura surda que é completamente original e criada por autores surdos ou ouvintes. Pode incluir poesia, contos, romances, peças teatrais, ensaios e qualquer outra forma de expressão literária. Essas obras são escritas ou sinalizadas com uma abordagem nas experiências e culturas surdas, prevalecendo um formato visoliterário

- Literatura Surda Traduzida : Essa categoria compreende obras literárias que foram originalmente escritas por autores ouvintes e traduzidas para a Libras. Essa tradução permite que surdos tenham acesso às perspectivas e experiências de outra cultura, promovendo a interculturalidade.

Contudo, a literatura surda também desempenha um papel crucial na promoção da inclusão e acessibilidade. Isso pode incluir a criação de obras literárias acessíveis, como livros em língua de sinais, legendas e outras formas de comunicação acessíveis. Sendo, uma ferramenta de acesso a história, cultura e desafios da comunidade surda. Isso ajuda a combater a falta de acesso as informações. Desempenhando assim, um papel fundamental na desconstrução de práticas colonizadoras que historicamente marginalizaram a comunidade surda. Ela promove o direito linguístico, a inclusão, a conscientização e a afirmação da identidade surda, fortalecendo assim o processo descolonizador do povo surdo e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e diversificada.

A colonização cultural muitas vezes tentou suprimir línguas de sinais, tornando sua preservação um ato de resistência.

5. Considerações finais

A descolonização linguística da Libras requer um compromisso contínuo de reconhecimento, valorização e promoção dessa língua, assim como o combate às atitudes discriminatórias e ações que limitam a autonomia linguística das pessoas surdas. A educação inclusiva e respeitosa da diversidade linguística é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Neste contexto, é uma demanda urgente e necessária para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A marginalização da Libras perpetua visões coloniais e nega o direito à comunicação e ao acesso ao conhecimento para a comunidade surda. Superar os desafios da falta de formação adequada de professores, da escassez de materiais didáticos e da ausência de recursos pedagógicos acessíveis é fundamental para promover a descolonização linguística. Além disso, é preciso valorizar o papel dos alunos surdos como protagonistas desse processo e envolver toda a comunidade escolar na construção de uma educação inclusiva e respeitosa da diversidade linguística e cultural.

A literatura surda desempenha um papel crucial na conquista da liberdade linguística e cultural da comunidade surda. Ela é uma forma de expressão artística e cultural que permite que os surdos compartilhem suas experiências, perspectivas e histórias em sua própria língua e por meio de sua própria lente cultural.

É importante destacar que cada surdo é único, com diferentes necessidades e habilidades. Portanto, é fundamental adotar abordagens individualizadas e flexíveis para atender às necessidades específicas de cada surdo nos mais diversos espaços. O objetivo é proporcionar um ambiente que permita aos surdos participarem plenamente da vida em sociedade, terem acesso ao conhecimento e desenvolverem todo o seu potencial.

Para tanto, a literatura surda empodera os surdos, permitindo que eles contem suas próprias histórias e compartilhem suas experiências culturais. Isso ajuda a construir uma identidade cultural forte e a combater a opressão e a discriminação histórica que muitas vezes têm sido enfrentadas pela comunidade surda.

O audismo é uma questão complexa que envolve questões de poder, preconceito e discriminação. Muitas pessoas que trabalham para conscientizar sobre o audismo e lutar contra ele, promovendo a igualdade de direitos e o respeito pela cultura e identidade surda. É importante considerar e abordar o audismo para criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos, independentemente de sua capacidade auditiva.

Combater o audismo é um processo descolonizador.

6. Referências

CAMPELO, A, R.; REZENDE, P. L. F. Em defesa da escola bilíngue para surdos: a história de lutas do movimento surdo brasileiro. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 2, 2014. p. 71-92. Editora UFPR.

FERNANDES, S. F. **Educação bilíngue para surdos**: identidades, diferenças, contradições e mistérios. Tese de doutorado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2003.

FERNANDES, S. F. Práticas de letramento em contextos de educação bilíngue para surdos. **Revista Fórum**, Rio de Janeiro, n. 25/26, p.37-44. 2012.

KARNOPP, Lodenir Becker. Produções culturais de surdos: análise da literatura surda. **Cadernos de Educação (UFPEL)**, v. 19, p. 155-174, 2010.

LADD, Paddy. **Em Busca da Surdidade I**. Colonização dos Surdos. Trad. Mariani Martini. Lisboa: Surd"Universo, 2013.

LADD, Paddy; LANE, Harlan. **Deaf ethnicity, Deafhood, and their relationship**. **Sign Language Studies**, v. 13, n. 4, p. 565-579, 2013.

LADD, Paddy; GONÇALVES, Janie. Culturas Surdas e o desenvolvimento de Pedagogias Surdas, p.295-330.in: **Cultura Surda na contemporaneidade**: negociações, intercorrências e provocações. KARNOPP, Lodenir Becker, KLEIN, Madalena; LUNARDI-LAZZARIN, Márcia Lise. Editora ULBRA, 2011. <https://letraslibras.ufam.edu.br/images/Manuais/Normas-de-Artigos-em-Libras.pdf>

MARTINS, V. R. O., LACERDA, C. B. R. Educação inclusiva bilíngue para surdos: problematizações acerca das políticas educacionais e linguísticas. **Rev. educ. PUC-Camp.**, Campinas, 21(2):163-178, maio/ago., 2016

MOURÃO, C. H. N. **Literatura Surda**: produções culturais dos surdos em Língua de Sinais. Porto Alegre. 2011.

ORTIZ, Luciano; CWICK, Jiane Ribeiro Neves. **Intérprete de língua brasileira de sinais na sala de aula** – Guarapuava: Unicentro-UAB, 2015.

ORTIZ, Luciano. **Libras**: uma língua visual. Apprehendere. Guarapuava, 2022.

ORTIZ, Luciano. **Sexualidade espaço escolar**: direito linguístico do discente surdo. Apprehendere. Guarapuava. 2023.

QUADROS, R. M. **Educação de surdos**: a aquisição da linguagem. Porto Alegre. Artes Médicas. 1997.

STOCK, Irene Mullerleily; ORTIZ, Luciano. **A educação de surdos e a língua de sinais no Brasil** – Guarapuava: Unicentro-UAB, 2015.

STROBEL, Karin. **História da Educação de Surdos**. Florianópolis - Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2009. Disponível em chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.libras.ufsc.br/colecao/LetrasLibras/eixoFormacaoEspecific/historiaDaEducacaoDeSurdos/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf. Acessado em 15 de Setembro de 2022.

VILHALVA, Shirley. **Pedagogia surda**. Petrópolis-RJ – Arara Azul, 2004. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/artigo8.pdf, acessado em 20 de novembro de 2022.